

СОПОСТАВЛЕНИЕ УЗБЕКСКИХ И РУССКИХ ПАДЕЖЕЙ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Тохтабаева Гулзода Умидовна

Студентка 3 курса филологического факультета: русский язык

Склонение – это изменение слова по падежам. Этот термин имеет одинаковое значение в обоих языках. Морфологическим средством русского падежа являются окончания слова и предлоги. И в русском и в узбекском языке имеются шесть падежей. Падежи русского языка более трудный и многочисленный. Падеж не всегда определяется по флексии. Большинство падежей меняются, смотря на предлоги, которые соединяются в контексте. В узбекском языке чаще всего смотрится на окончания слова. В русском языке имеются такие слова после которых или перед которыми, мы всегда должны употреблять тот или иной падеж.

Например: когда выражаем чей - то возраст употребляются слова лет, год и года и перед ними мы всегда употребляем Дательный падеж.

Когда употребляются слова: нужно, надо, необходимо, то перед ними тоже всегда употребляется Дательный падеж.

Со словами: гордиться, восхищаться, заниматься – когда хотим указать, именно кем гордимся и чем занимаемся, обязательно этот объект должен употребляться в Творительном падеже.

А также в русском языке есть слова после которых всегда употребляется определённый падеж определённой формы числа. Это слова, которые всегда употребляем форму Родительного падежа множественного числа.

В узбекской грамматике, такие принцип не существуют. Обычно падежи этого языка определяется по данным в словах окончаниями.

Рассмотрим окончания узбекских падежей ниже в таблице:

№	Nomi	Qo'shimchasi	So'roqlari
1.	Bosh kelishik	-	kim? nima? qayer?
2.	Qaratqich kelishigi	-ning	kimning? nimaning? qayerning?
3.	Tushum kelishigi	-ni	kimni? nimani? qayerni?
4.	Jo'nalish kelishigi	-ga(-ka, -qa)	kimga? nimaga? qayerga? qachonga?
5.	O'rin-poyt kelishigi	-da	kimda? nimada? qayerda? qachon?
6.	Chiqish kelishigi	-dan	kimdan? nimadan? qayerdan? qachondan?

В данной таблице можете увидеть окончания, которые присоединяются к слову при склонении в падежную форму, а также вопросы, которые задаются к слову.

Например:

1.Bosh kelishik	Odam
2.Qaratqich kelishigi	Odamning
3.Tushum kelishigi	Odamni
4.Jo`nalish kelishigi	Odamga
5. O`rin- payt kelishigi	Odamda
6. Chiqish kelishigi	Odamdan

В следующей таблице увидите окончания и вопросы русских падежей:

Падежи	Словосочетания	Вопросы	Предлоги
И.п. именительный	кто	кто? что?	
Р.п. родительный	кого	кого? чего?	в, с, из, от, у, с, без, около, для
Д.п. дательный	кому	кому? чему?	к, на
В.п. винительный	кого	кого? что?	а, на, на, под, при, через, из
Т.п. творительный	кем	кем? чем?	с, со, из, над, над, между, при
П.п. предложный	о ком	о ком? о чем?	о, об, в, на, при

Как видно по таблице при изменении в падежные формы слова в предложении нужно обратить внимание на падежи и после определённого падеж ставится требуемый падеж. И ещё, в русском языке, когда хотим уточнить какого падежа то или иное слово можно определить с помощью словами помощниками, которые даны в таблице.

Например: Сегодня на уроке мы обсуждали прозу известного поэта.

В предложении есть предлог *на* после которого употребляется предложный падеж, который указывает на место и отвечает на вопрос где?, в узбекском языке это O`rin-payt kelishigi, который имеет окончание –da - darsda.

Автобиографию – это слово стоит в Винительном падеже, который употребляется без предлога. Винительный падеж употребляется с глаголом, поэтому вопрос задается от глагола к существительному. Смотреть что? автобиографию. В узбекском языке это - Tushum kelishigi, который имеет окончание –ni nasrni muxokama qildik.

Родительный падеж в русском и узбекском склонении указывает на принадлежность одного предмета другому или действию. В управление К.к действует изафетная конструкция, где главное слово в словосочетании показывает свою подчиненность зависимому, получая аффикс принадлежности -и или -си одамлар (нинг) муносабати – отношение людей.

При этом узбекское слово остаётся в Р.п. – К.к оформленном или неоформленном: напротив магазина (р.п) – дўконнинг (К.к) қаршисида, из толпы (Р..п) - оломоннинг (К.к) ичидан и др. Таким образом, только являясь приименным несогласованным определением, обозначением принадлежности одного другому, родительный падеж в обоих языках имеет одинаковое формальное падежное значение.

Русский Д.п. и узбекский Ж.к. выражают объект, на который или к которому направлено действие. Идентичны и основные вопросы: кому? чему? – кимга? нимага? Но ж.к. отвечает и на вопрос қаерга? - куда?, чем показывает направление (отсюда его имя: жўналиш - отправление). На вопрос куда? в русском языке отвечает и В.п. с предлогами в, и, на, и д.п. с предлогом к: едет на выставку (в.п.) – кўрғазмага (ж.к) боради, вошел к руководителю (д.п.) - раҳбарига (ж.к) кирди.

Русский винительный и творительный падеж выражают чаще всего прямой объект, на который падает действие. Поэтому существительные в этих падежах бытуют в предложениях обоих языков в качестве прямых дополнений, когда отвечают на вопросы кого? что? – кимни? нимани?

Но русский винительный падеж может отвечать и на другие, обстоятельственные вопросы Где? Когда? Как? Каким образом? В какой мере? В какой степени? Насколько? За сколько? В узбекском Т.к. некоторые из этих вопросов имеют место, а некоторые – нет: забил гол в ворота (в.п.) – дарвозага (ж.к) гол киритди, зашел за дом (в.п.) – уй (б.к) орқасига ўтди, перелетел через черту (в.п.) – чизик устидан учиб ўтди (б.к), встретимся в субботу (в.п.) - шанба куни учрашамиз (б.к), встретимся в другой день (в.п.) – бошқа кун (у-п.к) учрашамиз.

В отличие от русского винительного падежа при передаче на узбекском языке, Т.к. передаются на русский язык только в винительном падеже: одам(ни) топ – найди человека, талабаларни изладим - искал студентов.

Русский творительный падеж не имеет аналогов в узбекской формальной падежной классификации склонения и вводится посредством передачи формы и значения других падежей с помощью деепричастий, послелогов, аффиксов или без них: вытер лоб платком (т.п.) – пешонани рўмолча (б.к) билан артди.

Существительное в п.п. организуется с предлогами о, в, на, при, по. Русский п.п. как и т.п. не имеет соответствия в узбекской предложно – падежной системе, что опять же значит: его значения будут передаваться в узбекском другими падежами, в основном ў-п.к. с аффиксом –да, которое принимает к себе существительное или служебное имя при нем: о море (п.п.) – денгиз хакида (ў-п.к), на площади (п.п.) – майдонда (ў-п.к), в коробке (п.п.) – кутида.